

II Международная научно-практическая
сетевая конференция
«Интеграция в образовании»

Интеграция в образовании
Теория и практика
междисциплинарных исследований

ФГБНУ «ИХОиК РАО»
2017 г.

Памяти Дануше Кшицовой

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»

Интеграция в образовании

Теория и практика междисциплинарных исследований

*Посвящается памяти
выдающегося слависта Дануше Кшицовой*

Москва – 2017

УДК 37:73/76:81/82
ББК 70/79

Утвержден к печати решением
Ученого совета ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии
Российской академии образования»
Протокол № 11 от 21.11.2017 г.

Рецензенты:

Арябкина Ирина Валентиновна, доктор педагогических наук, профессор.

Кашекова Ирина Эмильевна, доктор педагогических наук, профессор.

И 730

Интеграция в образовании. Теория и практика междисциплинарных исследований. Сб. научных статей по материалам II Международной сетевой конференции «Интеграция в образовании», декабрь 2016 / Под науч. ред. Е.П. Олесиной, О.В. Стукаловой. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. – 495 с.

Сборник материалов II Международной сетевой конференции «Интеграция в образовании», прошедшей в декабре 2016 г., посвящен памяти выдающегося чешского филолога, культуролога, постоянного партнера научных исследований ФГБНУ «ИХОиК РАО», замечательного человека, профессора Дануше Кшицовой.

Составители сделали акцент на многообразии проблематики и подходов к гуманитарному знанию в современном поликультурном обществе. Авторы статей – ученые из России, Чехии, Венгрии, Польши, Украины, Великобритании. Кроме того, свои статьи представили и молодые исследователи, только начинающие свой путь в науку.

Издание адресовано филологам, культурологам, лингвистам, искусствоведам и педагогам, а также студентам гуманитарных и творческих специальностей.

Статьи публикуются в авторской редакции.

УДК 37:73/76:81/82
ББК 70/79

ISBN 978-5-905451-29-4

© Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», 2017

© Коллектив авторов, 2017

Лазарев Максим Александрович

Мистическая картина мира

Люди в монастырях приобщались не только к духовной жизни, но и приобретали определенные знания в различных областях. Известный отечественный филолог Б. Успенский полагал, что «семантика изображаемого влияет на приёмы изображения» (Успенский, 1987: 149). Внешними знаками обозначения святости являются виды одежды, нимбы, чин святого, формы причёски и бороды, телесная изнемождённость, титулы (в древнегреческой грамматике под титулом писалось сокращённое и само употребление титула его обозначало) (Успенский, 1996: 214).

Живопись христианской Руси (древнерусская живопись) играла в жизни общества важную и совсем иную роль, чем живопись современная. Русь приняла крещение от Византии в конце X века князем Владимиром Святославичем и вместе с данным фактом унаследовала представление о том, что задача живописи, есть «воплотить слово», воплотить в образы христианское вероучение. Именно из-за этого в основе древнерусской живописи лежит великое христианское «слово». Воплотить слово нужно было как можно яснее, так как это воплощение должно было приблизить человека к истине этого слова, к глубине того вероучения, которое он исповедовал. Искусство византийского, православного мира разрешило данную проблему, найдя множество приёмов, создав невиданную ранее и никогда больше не повторившуюся художественную систему, которая дала возможность необычайно полно воплотить христианское слово в живописный «образ» (с греческого икона). Икона стала одной из основных форм изобразительного искусства в Древней Руси, и «самые ранние древнерусские иконы имели традиции византийской иконописи» (Стець, 2006: 125), но очень быстро возникли свои самобытные иконописные центры и школы.

Хотелось бы отметить, что разные источники дают разнообразные указания на точное время принятия христианства. Традиционно за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году (Лихачёв, 1988: 250, 252; ПСРЛ: Т. 1–2, 38) и считать началом официальной истории Русской Церкви, но некоторые исследователи полагают, что «крещение» состоялось позже: в 990 (Клибанов, 1989: 17; Рапов О.М. 1984: 44–45; 1988: 208–254, 397) или 991 году (Карташёва, 1991: 114). Рядом авторов термин понимается, как и процесс распространения христианства на Руси в XI–XII веках (Янин, 2000: 151).

Мир представленный на иконе, объективен, т.е. «лишён субъективности как зрителя, так и иконописца; его совершенство заключено в полноте бытия внутри вещи и не зависит от оценивания зрителем» (Тульпе, 2016: 419). В данном случае важно, что объект изображения – «быть» это то, что вещам дарит Бог, следовательно, бытие в вещи, вызванной Богом из ничто, есть знак присутствия Бога и его благодати (Аверенцев, 1975: 386–387).

Как правильно отмечает И.А. Тульпе [2016: 419] являясь моделью христианского космоса, самостоятельный микромир иконы может быть подобен ему, и можно предположить, что именно это подобие, и должен воспроизвести иконописец. В средневековой живописи «так же, как и в искусстве архаическом, художник обычно помещает себя как бы внутрь описываемой картины, изображая мир вокруг себя, а не какой–то отчуждённой позиции» (Успенский, 1987: 160). Известно, что «средневековая живопись не оставляла ничего, что приходилось бы домысливать зрителю за пределами изображения» (Лихачёв, 1979: 250).

Один из первых исследователей иконы, кн. Е.Н. Трубецкой (1916: 25), писал, что расстояние является первым впечатлением, которое мы испытываем, когда осматриваем древние храмы, тогда, как «в этих строгих ликах есть что–то, что влечёт к себе, и в то же время отталкивает. Их сложенные и

благословляющие персты зовут нас и в то же время преграждают нам путь; чтобы последовать их призыву, нужно отказаться от целой большой линии жизни, от той самой, что фактически господствует в мире...». Благословляющие персты дают понять нам, чтобы мы отказались от пороков житейских, так как они несут господство сытой плоти. Пока мы не освободимся от этих чар, икона не заговорит с нами, а когда заговорит, она возвестит нам о «сверхбиологическом смысле жизни» (Трубецкой, 1916: 26).

В иконе, по мнению профессора Н.В. Покровского, «чувствуется созерцание верующей души» (Покровский, 1916: 194). Только поняв это происхождение иконы, её место в Традиции, и можно адекватно уяснить смысл необычности её художественного языка.

Картину можно «рассматривать аналитически, и, рассуждая об отдельных фрагментах картины, указывать, что нравится и что не нравится в ней. Икона же, в отличие от картины, предполагает целостное восприятие, её нельзя расчленить на клетки, на фрагменты, детали, она воспринимается синтетически одним внутренним религиозным чувством» (Лазарев, 2010: 188). Икона является окном в мир, но в особый мир (Флоренский, 1996: 101). Она прекрасна тогда, когда зовёт человека к молитве, когда душа ощущает динамичное поле энергий и сил, излучаемых через икону из Царства вечного света. В иконе фигуры неподвижны, они как бы застыли, но это не холод смерти, здесь подчеркивается внутренняя жизнь и внутренняя динамика. Святые находятся в стремительном духовном полете, в вечном движении к Божеству, где нет места вычурным позам, суетливости и внешней экспрессии, столь отличающим чувственную, суетную жизнь мирского человека. Благодаря подобному воздействию иконы, человек, охваченный глубоким чувством или погруженный в раздумье, также переключается на внутреннее, и эта отключенность от внешнего свидетельствует об интенсивности и напряженности его духа (Рафаил (Карелин),

2004).

Различий между иконой и картиной довольно большое количество, попробуем обозначить только некоторые из них. Одно из таких отличий это смысловое, так как картина это субъективное выражение личности художника, то есть она индивидуалистична, икона напротив это изобразительно выраженная молитва, которая по своей истине является религиозным обрядом, который наиндивидуален и сверхличен. Всякий обряд «не только традиционен, каноничен, но и освящён Церковью» (Тарабукин, 2001: 77). Различие между картиной и иконой просматривается и в различном понимании образа светской живописью и иконописью, так как в картине образ есть результат встречи зрителя с автором, как бы «третье, которое возникает как творческий акт» (Тарабукин, 2001: 77) между зрителем и художественным произведением автора, то в иконе это «образ, восходящий к Первообразу» (Тарабукин, 2001: 77). Икона же «...не арена встречи двух субъектов: зрителя и автора, а лестница восхождения к Первообразному» (Тарабукин, 2001: 78). Специфика смыслового содержания иконы потребовала выработки художественного языка, тяготеющего к условности. В отличие от живописи, где есть понятие портрета, в иконописи это понятие отсутствует: лицо в иконе заменяется понятием лика, и тогда «икона не портрет, а присутствие святого в его условно–символическом и в то же время реальном изображении» (Рафаил (Карелин), 1997: 6).

По мнению С.В. Алексеева картина представляет собой художественный образ и средством для общения с автором, созданной творческой фантазией художника, который является своеобразной формой передачи собственного мироощущения, которое в свою очередь, зависит от объективных причин: конкретной исторической ситуации, политической системы, господствующих в обществе моральных норм и жизненных принципов. Икона является откровением Божиим, высказанное языком линий и красок, и представляется средством для общения с Богом и святыми Его.

Важным отличием стилистики иконы от реалистической картины – принцип изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспективы, то есть если представить рисунок или фотографию железнодорожного полотна, то нетрудно заметить, что рельсы сходятся в одной точке, расположенной на линии горизонта (обратная и прямая перспектива). Для иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине картинной плоскости, а в предстоящем перед иконой человеке – идея изливания мира горнего в наш мир, мир дольний. Параллельные линии на иконе не сходятся, только наоборот, расширяются в пространстве иконы, а пространство как такового нет. Так как передний и задний планы в иконах имеют не перспективное – изобразительное, а смысловое значение. Необходимо понимать, что иконописный канон – не жесткая схема, и нельзя превращать его в ГОСТ, а икону в чертеж. Следовательно, за иконописцем остаются некоторые права видоизменять установленный образец, в зависимости от того, какой богословский смысл он хочет подчеркнуть в данной иконографии. С чем и связано, что изредко можно лицезреть на иконе изображения элементов иконографии, выполненные как в обратной, так и в прямой перспективе.

Небо и земля в иконе живут рядом, как два мира – горний и дольний. Слово «горний» означает «небесный, высший», а «дольный» (от слова «дол», «долина») – то, что расположено внизу. Именно так строится изображение на иконе. Фигуры святых тянутся ввысь, их ноги едва касаются земли. В иконописи она называется «позем» и пишется обычно зеленым или коричневым цветом.

Краски иконы несут другую смысловую нагрузку, чем краски картины, они символичны. В картине цвет принадлежит предмету или событию, он представляется средством выражения духовного состояния или объемной видимости предмета. В картине цвет это всего лишь атрибутика объекта, а в иконе это символ. Икона ритмична, а картина у лучших

художников – пластична. В картине отсутствует инженерный план как видения её сущности и ритмических связей, а также конструкции, иногда гармонично связанные между собой. Если всё же в картине присутствует ритм и «инженерный чертёж», то они наносные и искусственные.

Цвет в иконе играет очень значимую роль, как и своё символическое значение. Эстетический эффект может возникать без каких либо дополнительных семиотических средств, но может и при парадигматическом конвенциональном закреплении за означаемыми каких-либо немотивированных «значений-аллегорий» (Красный – цвет крови и мучений, цвет жертвы Христа и т.д.), при чём эти аллегории довольно часто трансформируются. Немотивированные значения этих аллегорий, по мнению И.И. Докучаева (2010) могут быть конкретны – «символика», но могут отсылать к неотчётливо определённой сфере специфических означаемых «символов» (Белый, 1994). Данное понятие очень подробно проанализировано А.Ф. Лосевым в работе «Проблема символа и реалистическое искусство». В свою очередь аллегорические коннотации как мотивированные, так и немотивированные, встречаются в иконах. Известный исследователь Ч.С. Пирс указывал, что основной семиотической категорией искусств, использующие немотивированные знаки – символ.

Ещё один немало важный нюанс это отношение к свету. В живописи он является «активным элементом формы и одновременно средством художественного воздействия на зрителя» (Климкина, 2012: 78). В иконе свет и цвет неразрывно связаны между собой. Икона как бы изначально пишется «светом, поэтому процесс её написания часто называют светописью» (Климкина, 2012: 78). В картине чаще всего наблюдается присутствие внешнего источника освещения, в иконе они отсутствуют. В картине довольно часто можно наблюдать светотень, про которую Б.Р. Виппер писал, что «свет и тень прежде всего привлекают внимание живописца как средство конструировать форму и определить положение

предмета в пространстве» (Виппер, 1985: 173), в иконе же она отсутствует, так как она изображает мир абсолютного света.

Свет иконы делает видимой святость, которая в свою очередь является светом Духа Святого. Мастер раскрывает святость лика через его просветление, он являет его из тьмы, раскрывает через постепенное и многократное наложение более светлых тонов на более темные, постепенно добиваясь нужной просветленности и чистоты лика. То же самое иконописец делает с одеждой святого. Можно проследить, как изображают одежды на канонических иконах: «вместо плавных и мягких линий складок ткани – жесткие, графичные изломы, которые по-особому контрастируют с мягкой живописью ликов» (Кандаурова, Зайкова, 2009: 170), но линии складок не хаотичны, они подчинены общему композиционному ритму икон. В данном подходе к изображению просматривается мысль освящения и человека, и физических предметов, окружающих его. Свет делает святого горящей свечой, потому что святые «есте свет мира: не может град укрыться верху горы стоя...» (Мф. 5;1416). Духовный Нетварный Свет это божественная энергия, прорывающаяся на лицах святых, он излучает умиротворение, мир и покой. Можно вспомнить такой пример, как беседы Серафима Саровского с Мотовиловым, как его лицо просияло этим неземным светом: в избе стало светло как днем. Мотовилов не мог смотреть на лицо Серафима, настолько оно стало светлым и просиявшим. Можно вспомнить и другой пример, про гору Фавор, когда ученики Иисуса Христа не могли видеть света, которым просиял Господь, и пали на землю, чтобы не ослепнуть.

По мнению Т.В. Климкиной различие между живописным произведением и иконой характеризуется «различием смыслового содержания картины и иконы, предопределяющим использование средств художественной выразительности художественного произведения и иконописного образа, таких как пространство, время, цвет и свет». (Климкина, 2012: 78)

Мир видится Церковью иначе, чем он сам думает о себе, а

икона есть свидетельство об этом ином видении. В этом сказывается именно реализм иконы, её верность реально пережитому человеческому опыту, преподобный Макарий Египетский писал на эту тему следующее, что «христианство не есть что-нибудь маловажное. Тайна христианства необычайна для мира сего» (Макарий Египетский, 1994: 271). Если предположить, что христианское искусство является действительно христианским, то оно не может не быть необычным. Совершенно справедливо отметил Л. Успенский, что «если бы, изображая человеческий облик воплощенного Слова, икона показывала бы нам одну лишь историческую реальность, как это делает, например, фотография, то это значило бы, что Церковь видит Христа глазами неверующей толпы, которая Его окружала» (Успенский, 1989: 135)

В наши дни икона для протестантов является идолом, для католиков это книга для неграмотных, а для множество Православных модным украшением дома, учение об иконопочитании, в частности учение Седьмого Вселенского Собора об иконе, есть новое откровение для всего Христианского мира. Церковный образ всегда выражал Откровение Божественное Откровение и его принятие человеком составляют единое действие из пути откровения и путь познания, то есть икона есть видимое свидетельство, как схождения Бога к человеку, так и устремления человека к Богу. Господь говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло» (Мф. 6, 22). Седьмой Вселенский Собор предписывает «подобно изображению Честнаго и Животворящаго Креста, полагати во святых Божиих церквах на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах и на пути честныя и святыя иконы». Следовантельно, икона несёт в себе особый код самовыражения и самораскрытия Церкви. Можно сказать, что это духовное поле в физическом пространстве, где сходятся радиусы догматики, мистики, эстетики, культуры, философии и т.д. С точки зрения Христианской догматики икона

представляется свидетельством о том, что Сын Божий стал Сыном человеческим, что Божественное Слово обрело плоть, а Божественная Ипостась стала Богочеловеческой Личностью – конкретной и неповторимой.

И так, картина обращена к эмоционально–чувственному началу человека, и её задача передать материальную чувственную сторону земного мира. Все средства художника–живописца используются для решения данной задачи, вызвать у зрителя ответные эмоции в первое мгновение общения с полотном, то есть гнев, боль, радость, восторг, печаль, нежность должны наполнить зрителя, создавая связующую нить между ним и картиной.

В свою очередь икона это живописный образ показывающий реальный мир духовного, воплотивший слово Божие, и дающие ощущение реального присутствия святого, являясь зримым свидетельством Боговоплощения, а так же обращаясь к разуму человека, духовному началу его личности. Восприятие канонической иконы это очень сложная работа, которая формирует путь духовного роста человека дающая ему путь совершенства души своей.

В иконе имеет значение мастерство иконописца, но в основе своей икона всё же анонимна в отличие от картины, которая несёт в себе неизгладимый след личности художника, его почерка, но и обязательно является авторской, что служит одним из существенных достоинств картины.

Надо не забывать, что икона и картина являются частью мировой художественной культуры, и имена выдающихся иконописцев известны не только православному миру, они созвучны с именами выдающихся мастеров всего земного мира.

Литература:

1. Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики. – Сс. 371-397 / В кн. Древнерусское искусство. Зарубежные связи. Т. 9. – М.: Наука, 1975. – 448 с.
2. Белый А. Символизм как миропонимание. Сост., вступ. ст., прим. Л.А. Сугай. – М.: Республика, 1994. – 528 с.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.

4. Докучаев И.И. Феноменология знака. Избранные работы по семиотике и диалогике культуры. Том 92. – СПб.: Наука, 2010. – 412 с.
5. Кандаурова Ю, Зайкова Е.Г. О чём говорят иконы // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2009. – № 1–2. – С. 168-170.
6. Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви. – М.: Наука, 1991. Т. I – 704 с.
7. Клибанов А.И. Русское православие: веки истории / Науч ред. А.И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – 719 с.
8. Климкина Т.В. Икона и картина: к вопросу об особенностях образного строя // Интеграция образования. – 2012. – № 1. – С. 76-78.
9. Лазарев М.А. Реализация принципов музейной педагогики в условиях естественнонаучного образования. – Сс. 187–192 / В кн. Интеграция–основа продуктивных моделей современного гуманитарно–художественного образования. Материалы Всероссийской конференции (1–3 ноября 2010 г., Москва) Сборник научных статей. – М.: Издательство «Спутник +», 2010.
10. Лихачёв Д.С. Крещение Руси и государство Русь // Новый мир. – 1988. – № 6. – С. 249-258.
11. Лосевым А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – 320 с.
12. Макарий Египетский. Духовные беседы. Пер. с греч. Репр. изд. – [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994. – XXVII, 467, XXIII с.
13. Пирс Ч.С. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa». Сс. 151-210 / В кн. Семиотика. Под ред. Ю. С. Степанова. Пер. с англ. Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева. – М.: Радуга, 1983. – 634 с.
14. Покровский Н.В. Церковная археология в связи с историей христианского искусства. – Пг.: Тип. А.Н. Лавров и К°. XV, 1916. – 226, [8] с.
15. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ): Лаврентьевской летописи. Том 1. 1846 г. 392 с. + 2 табл. Ипатьевской летописи. Том 2. 1843. 392 стр.+2 табл. Радзивилловская летопись. Том 38. Ленинград: Наука, 1989. 182 с.
16. Рапов О.М. Официальное крещение князя Владимира Святославовича и киевлян. Русская церковь в IX - первой трети XII в. Принятие христианства. – М.: Высшая школа, 1988. 397 с.
17. Рапов О.М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы истории. – 1984. – № 6. – С. 44-45.
18. Рафаил (Карелин). Богословие в красках // “Отрок.ua”: Электронный журнал. – 2004. – № 5 (10). – URL: <http://otrok-ua.ru>.
19. Рафаил (Карелин). О языке православной иконы. – СПб: Сатись, 1997. – 68 с.
20. Стець И.М. Икона. Основы восприятия религиозной живописи // Труды Псковского политехнического института. – 2006. – № 10.1 – С. 125-129.
21. Тарабукин Н.М. Смысл иконы. – М.: Православное Братство Филарета Московского, 2001. – 224 с.

22. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. – М.: Тип. товарищества И.Д. Сытина, 1916. – 44 с.
23. Тульпе И.А. Религия и другие формы жизни человеческого духа. Том 103. – СПб.: Наука, 2016. – 460 с.
24. Успенский Б.А. Избранные труды: в 3-х т. Семиотика истории. Семиотика культуры. Том 1. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
25. Успенский Б.А. О семиотике иконы // Символ. – 1987. – № 18. – С. 143-216.
26. Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. – Париж: Издательство Западно-Европейского экзархата Московского Патриархата, 1989. – 476 с.
27. Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 года: энциклопедия. В 5-ти т. Т. 3 / В.Л. Янин (гл. ред.), А.Д. Зайцев, В.М. Карев (зам. гл. ред.), Б.Ю. Иванов (отв. секретарь) и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 623 с.
28. Флоренский П.А. Иконостас / В кн. Избранные труды по искусству. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – 286 с.

Лазарев Максим Александрович,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедры педагогики и психологии
Международная академия образования,
г. Москва, Российская Федерация

Maxim A. Lazarev, Ph.D, associate Professor,
manager of the Department of pedagogics and psychology
International Academy of Education, Moscow, Russian Federation

Мистическая картина мира The mystical picture of the world

Аннотация: В статье проводится анализ особенности иконы, как предмета церковно-канонического и этического культа в картине мира. На основе сравнительного анализа выявляются основные отличия и сходства иконы от картины.

Ключевые слова: икона, картина, христианский космос, модель мира, божественный мир, символика, значение цвета, значение света, церковный образ, культурогенез, синкретизм.

Abstract: The article analyzes the features of the icon as an object of the church-canonical and ethical cult in the world picture. Based on the comparative analysis, the main differences and similarities of the icon from the picture are revealed.

Keywords: Icon, painting, Christian cosmos, world model, divine world, symbolism, the meaning of color, the meaning of light, the church image, culturogenesis, syncretism.